

СОСТОЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТРОГО γ - И ХРОНИЧЕСКОГО СОЛНЕЧНОГО УФ-ОБЛУЧЕНИЯ

STATE OF THE PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF SPRING BARLEY AFTER EXPOSURE TO ACUTE γ - AND CHRONIC SOLAR UV IRRADIATION

О.А. Гусева, П.Н. Цыгвинцев, Т.В. Чиж

Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Обнинск, Россия

Ключевые слова: ячмень яровой, γ -излучение, хлорофиллы, каротиноиды, флуоресценция хлорофилла, F_v/F_m , ETR

Фотосинтетический аппарат и фотосинтезирующие пигменты растений являются одними из мишеней при воздействии как γ -, так и ультрафиолетового (УФ) излучения. Цель настоящей работы – изучить влияние острого γ - и хронического солнечного УФ-облучения на активность фотосистемы II (ФСII) и содержание фотосинтезирующих пигментов в листьях ячменя.

Ячмень яровой (*Hordeum vulgare* L.) сорта «Владимир» выращивали в пластиковых сосудах в теплице с поликарбонатным покрытием, которое отражает солнечное УФ-излучение, и в вегетационном домике с доступом солнечного освещения. На стадии развития трубкование (Z 41) было проведено однократное облучение ячменя на установке ГУР-120 (источник γ -квантов – ^{60}Co , расположение: НИЦ «Курчатовский институт» – ВНИИРАЭ, Калужская обл., г. Обнинск). Дозы γ -излучения составили 15 и 60 Гр при мощности 16 Гр/ч. Повторность каждого вегетационного опыта – трехкратная. Флуоресценция хлорофилла была измерена спустя сутки после облучения с 4-5 полноразвернутого листа с помощью амплитудно-импульсного флуориметра Junior-PAM (Walz Inc., Effeltrich, Germany). Содержание хлорофиллов и каротиноидов определяли спустя двое суток после облучения по методике Lichtenhaler Н.К. с соавт. (1983) с выделением пигментов в этаноле 96%.

Таблица 1. Состояние фотосинтетического аппарата в листьях ячменя после однократного γ -облучения

Доза γ -излучения, Гр	Исследуемый показатель			
	F_v/F_m , усл. ед.		ETR, мкмоль электронов \cdot м ⁻² \cdot с ⁻¹	
	Теплица с покрытием	Вегетационный домик	Теплица с покрытием	Вегетационный домик
0	0.790 \pm 0.004	0.804 \pm 0.002	24.0 \pm 1.1	23.2 \pm 0.4
15	0.782 \pm 0.002	0.791 \pm 0.002*	22.1 \pm 0.9*	21.6 \pm 0.6*
60	0.770 \pm 0.003*	0.793 \pm 0.001*	22.2 \pm 0.8*	21.0 \pm 0.6*

* – статистически значимое отличие от контроля, $p < 0.05$

Таблица 2. Содержание фотосинтезирующих параметров в листьях ячменя после однократного γ -облучения

Доза γ -излучения, Гр	Исследуемый показатель, мг/л					
	Хлорофиллы <i>a</i>		Хлорофиллы <i>b</i>		Каротиноиды	
	Теплица с покрытием	Вегетационный домик	Теплица с покрытием	Вегетационный домик	Теплица с покрытием	Вегетационный домик
0	11.9±0.5	13.1±0.2	4.0±0.2	5.0±0.1	3.0±0.1	3.0±0.03
15	8.8±0.7*	11.7±0.8	3.0±0.3*	4.4±0.3	2.2±0.2*	3.0±0.2
60	9.4±0.7*	14.1±1.4	3.2±0.2	5.4±0.6	2.3±0.2*	3.2±0.2

* – статистически значимое отличие от контроля, $p < 0.05$

Как видно из таблицы 1, активность ФСII спустя сутки после острого γ -облучения растений в двух вегетационных экспериментах имела тенденцию к снижению. Это проявлялось в статистически значимом ($p < 0.05$) уменьшении показателя скорости переноса электронов – ETR, при дозах 15 и 60 Гр в среднем на 7% относительно контроля в листьях ячменя, произрастающего как в вегетационном домике, так и в теплице с поликарбонатным покрытием. Также было выявлено статистически значимое ($p < 0.05$) снижение показателя максимального квантового выхода ФСII – F_v/F_m при дозе 60 Гр на 3% относительно контроля у растений, произрастающих в теплице с поликарбонатным покрытием, и в среднем на 1.5% при исследуемых дозах у растений, выращенных в вегетационном домике.

Результаты по содержанию фотосинтезирующих пигментов спустя сутки после облучения в листьях ячменя показали (таблица 2), что у растений, произрастающих в теплице с поликарбонатным покрытием, было выявлено статистически значимое ($p < 0.05$) снижение хлорофиллов *a* в среднем на 24%, каротиноидов – на 25% при дозах 15 и 60 Гр, хлорофиллов *b* – на 25% при дозе 15 Гр относительно контроля соответственно. При этом содержание фотосинтезирующих пигментов в листьях ячменя, выращенного в вегетационном домике с доступом солнечного освещения, находилось на уровне контрольных значений. Это позволяет предположить, что хроническое солнечное УФ-излучение способно обладать некоторыми защитными функциями и замедлять последствия γ -облучения растений.

DOI:10.5281/zenodo.17049994

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156